

ВЛИЯНИЕ ХЛОРЕЛЛЫ НА РАЗВИТИЕ ЗООПЛАНКТОНА ВОДОЕМА АКБУЛАК**Садырбаева Н.Н.***Балхашский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,
старший научный сотрудник, гидробиолог***Куматаев Е.Е.***Балхашский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,
директор филиала, магистр естественных наук***INFLUENCE OF CHLORELLA ON THE DEVELOPMENT OF ZOOPLANKTON IN AKBULAK
WATER BODY****Sadyrbaeva N.***Balkhash branch of LLP "Scientific and production center of fisheries",
senior researcher, hydrobiologist***Kumataev E.***Balkhash branch of LLP "Scientific and production center of fisheries",
Branch Director, Master of Natural Sciences***Аннотация**

В настоящее время интерес к хлорелле, а вернее к ее полезным свойствам, всё нарастает и, по предположению многие авторитетных ученых, данная микроводоросль в будущем станет одним из основных источников натурального легкоусвояемого белка. Кроме питательной ценности, хлорелла вырабатывает большое количество веществ, которые являются стимуляторами роста. Хлорелла (*Chlorella vulgaris*) – это микроскопическая одноклеточная микроводоросль из отдела зеленых водорослей. При внесении оказывает благотворное влияние на повышение продуктивности водоемов, вытесняя сине-зеленые водоросли и поглощая из воды излишки нитратов и нитритов. Как результат – улучшение физико-химических показателей водоема, повышение концентрации растворенного кислорода в воде, рост численности и биомассы зоопланктона и зообентоса, увеличение количества ихтиофауны.

В 2022 г. была проведена работа по биологической очистке водоема Акбулак г. Астана путем внесения суспензии хлореллы. В статье приводятся материалы по развитию зоопланктона до и после проведения биологической очистки водоема.

Abstract

Currently, interest in chlorella, or rather its beneficial properties, is growing and, according to many reputable scientists, this microalgae will become one of the main sources of natural, easily digestible protein in the future. In addition to nutritional value, chlorella produces a large number of substances that are growth stimulants. Chlorella (*Chlorella vulgaris*) is a microscopic unicellular microalgae from the green algae department. When introduced, it has a beneficial effect on increasing the productivity of reservoirs, displacing blue-green algae and absorbing excess nitrates and nitrites from the water. As a result, the physicochemical parameters of the reservoir improve, the concentration of dissolved oxygen in the water increases, the number and biomass of zooplankton and zoobenthos increases, and the amount of ichthyofauna increases. In 2022, work was carried out on the biological purification of the Akbulak water body in Astana by introducing a chlorella suspension. The article provides data on the development of zooplankton before and after biological purification of a reservoir.

Ключевые слова: зоопланктон, хлорелла, численность, биомасса, таксон, трофность.

Keywords: zooplankton, chlorella, abundance, biomass, taxon, trophicity.

Ручей Акбулак является притоком р. Есиль (р. Ишим) и протекает через столицу Республики. Водоем небольшой и слабо задействован в системе водоснабжения г. Астана. Название Акбулака переводится как «белый родник», однако сейчас поток слишком загрязнен, чтобы ему соответствовать. Водоток относится к водоемам второй категории. Воду из нее можно использовать в бытовых целях, для орошения. Однако пить нельзя. Купаться тоже не рекомендуется из-за высокого уровня загрязнения. К тому же, в прибрежной зоне нет организованных пляжей. По инициативе акимата г. Астана с 2022 г. были начаты работы по улучшению качества водоема, восстановлению его экологического состояния, флоры и фауны. Был опробован метод

биологической реабилитации на участке водотока Акбулак протяженностью 880 м. Штамм «Chlorella vulgaris SKO A RKM-0870», разработанный ТОО «Научно-технологический центр воды», г. Петропавловск был внесен одновременно в объеме 100 л в начальной точке по течению.

Исследование зоопланктона водоема Акбулак проводилось в сентябре 2022 г. в два этапа: до внесения и после внесения хлореллы. Пробы отбирались на участке водоема на 4-х станциях. Сбор и обработка гидробиологического материала проводились в соответствии с общепринятыми методиками [8, 9]. Идентификация и счет организмов производился с применением микроскопов МБС-10 и МС-300 по соответствующим определителям [5, 6,

10, 11]. При расчётах индивидуального веса зоопланктёров применялись уравнения линейно-весовой зависимости [2].

Зоопланктон водоема Акбулак в сентябре 2022 г. был представлен 34 таксонами, из которых 18 коловраток, 4 ветвистоусых и 8 веслоногих рачка.

Помимо них в сборах выявлены личинки олигохет и хирономид, насекомые и остракоды (таблица 1).

Таблица 1

Таксономический список зоопланктонных организмов в водоеме Акбулак в сентябре 2022 года

Таксон	Станция 1		Станция 2		Станция 3		Станция 4	
	06.0 9	28.0 9	06.0 9	28.0 9	06.0 9	28.0 9	06.0 9	28.0 9
Rotifera – Коловратки								
<i>Eosphora najas</i> Ehrenberg	-	+	+	+	+	+	+	+
<i>Asplanchna sieboldi</i> (Leydig)	-	+	-	+	-	+	+	+
<i>Habrotricha bidens</i> (Gosse)	+	+	-	+	-	-	-	+
<i>Rotaria tardigrada</i> (Ehrenberg)	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>R. rotatoria</i> Pallas	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Dissotrocha aculeata</i> (Ehrenberg)	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Euchlanis dilatata dilatata</i> Leydig	-	-	+	-	+	-	+	-
<i>Brachionus quadridentatus ancylognathus</i> Schmarida	-	-	+	-	+	-	-	-
<i>B. urceus urceus</i> Linnaeus	-	-	-	-	-	+	+	+
<i>B. plicatilis longicornis</i> Fadeev	-	-	+	+	+	+	+	-
<i>B. calyciflorus calyciflorus</i> Pallas	-	-	-	-	+	-	+	-
<i>B. c. amphiceros</i> Ehrenberg	+	-	-	+	-	-	+	-
<i>B. c. dorcas</i> Gosse	-	-	+	-	-	-	-	-
<i>B. c. anuraeiformis</i> Brehm	-	-	+	-	-	-	-	-
<i>B. c. spinosus</i> Wierzejski	-	-	+	-	+	-	+	-
<i>Keratella quadrata quadrata</i> (Muller)	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>Filinia maior</i> (Colditz)	-	-	+	+	-	+	-	-
<i>Testudinella patina patina</i> (Hermann)	-	-	+	-	+	-	+	+
Всего: 18	5	4	9	6	7	5	9	5
Cladocera – Ветвистоусые								
<i>Daphnia pulex</i> Leydig	-	+	-	+	-	+	-	+
<i>D. magna</i> Straus	-	+	-	+	-	+	-	+
<i>Daphnia</i> gen. sp.	-	-	+	-	+	-	+	-
<i>Bosmina longirostris</i> (O. F. Muller)	-	-	+	-	-	-	-	-
Всего: 4	-	2	2	2	1	2	1	2
Copepoda – Веслоногие								
<i>Eurytemora velox</i> (Lilljeborg)	-	-	-	+	-	+	-	-
<i>Eucyclops serrulatus</i> (Fischer)	-	-	+	-	+	-	+	-
<i>E. denticulatus</i> (Graeter)	-	-	-	+	-	+	-	+
<i>Paracyclops fimbriatus</i> (Fischer)	-	+	-	+	-	-	-	-
<i>P. chiltoni</i> (Thomson)	-	-	-	-	-	+	-	-
<i>Diacyclops bisetosus</i> (Rehberg)	+	+	-	+	-	-	-	-
<i>Acanthocyclops venustus</i> (Norman et Scott)	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>Harpacticoida</i> gen. sp.	-	+	-	+	-	-	-	-
Всего: 8	1	4	1	5	1	3	1	1
Others – Прочие								
Oligocheta larvaes – личинки олигохет	+	+	-	+	+	-	-	-
Insecta – насекомые	+	-	-	-	-	-	-	+
Chironomidae larvaes – личинки хирономид	+	+	+	+	+	+	+	+
Ostracoda gen. sp. – Ракушковые рачки	-	-	-	-	+	-	-	+
Всего: 4	3	2	1	2	3	1	1	3
Итого: 34	9	12	13	15	12	11	12	11

Первый этап (до внесения хлореллы). Зоопланктон водоема был представлен 21 таксоном, из

которых 17 коловраток, 2 ветвистоусых и 2 веслоногих рачка. Видовое разнообразие зоопланктона

протока Акбулак на 81 % складывалось из коловраток. Группа ракообразных была представлена лишь 4 видами. Наименьшее число видов истинного зоопланктона выявлено на станции 1 – 6 таксонов, на станциях 2–4 определено 9–12 таксонов. Надо отметить, что на станции 1 видовой состав полностью отличался от списка видов на станциях 2–4. В группе коловраток присутствовали виды из отряда Bdelloidea, не встреченные на других станциях. Основными характеристиками, которые отличают бделлоидов от родственных групп коловраток, являются исключительно партеногенетическое воспроизводство и способность выживать в сухих, суровых условиях, переходя в состояние покоя, вызванного высыханием на любом жизненном этапе [3]. На других станциях по частоте встречаемости преобладали коловратки рода *Bosmina*. Виды, встреченные в сборах, на 95 % относятся к индикаторам β -мезосапробного или умеренного загрязнения [1, 7, 8].

Основной фон (с 75 % частотой встречаемости) создавали *E. najas*, *E. d. dilatata*, *B. p. longicornis*, *B. c. spinosus*, *T. p. patina*, *E. serrulatus*.

Второй этап (после внесения в водоем хлореллы). В зоопланктоне выявлено 15 таксонов, из них 7 коловраток, 2 ветвистоусых и 6 веслоногих рачков (таблица 1). Как видим, список видов несколько изменился – количество видов коловраток снизилось почти в 2,5 раза, в тоже время веслоногие рачки утроили свой видовой состав. Количество видов по станциям колебалось от 8 (станция 4) до 13 (станция 2). Основной фон (с 75–100 % частотой встречаемости) создавали *E. najas*, *A. sieboldi*, *H. bidens*, *D. pulex*, *D. magna*, *E. denticulatus*.

По количественным показателям на первом этапе, как в среднем по водоему, так и по станциям доминировали коловратки, занимая 80,8–98,8 % по численности и 50,6–98,9 % по биомассе (таблица 2).

Таблица 2

Количественное развитие зоопланктона в водоеме Акбулак в сентябре 2022 года

Основная группа	Станция 1		Станция 2		Станция 3		Станция 4		В среднем по водоему	
	06.09	28.09	06.09	28.09	06.09	28.09	06.09	28.09	06.09	28.09
Численность, экз./м ³										
Коловратки	2700	310	32300	1140	80500	1840	48700	140	41050	858
Ветвистоусые	-	60	200	5000	400	7100	100	2100	175	3565
Веслоногие	20	470	1700	370	2400	2200	110	250	1058	822
Прочие	620	130	800	1110	1800	500	400	500	905	560
Всего	3340	970	35000	7620	85100	11640	49310	2990	43188	5805
Биомасса, мг/м ³										
Коловратки	52,31 2	1,762	71,72 3	52,55 5	144,64 3	40,67 8	87,27 9	1,660	88,989	24,16 4
Ветвистоусые	-	37,35 1	4,881	3410, 4	101,01 5	2138, 1	4,660	3060, 4	27,639	2161, 6
Веслоногие	0,657	2,934	22,43 9	39,01 4	40,192	82,74 6	3,126	2,872	16,604	31,89 2
Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	52,96 9	42,05 0	99,04 3	3501, 9	285,85 0	2261, 5	95,06 5	3064, 9	133,23 2	2217, 6

На втором этапе общая численность зоопланктона протока Акбулак снизилась в 7,4 раза, по станциям от 3,5 раза (станция 1) до 16,5 раз (станция 4). Связано это с выпадением из зооценоза коловраток, преобладающих на первом этапе исследования. В общей численности, а также по трем станциям (2–4) доминировала группа ветвистоусых, представленная родом *Daphnia*, – 61,4–65,6–61,0–70,2 %. На станции 1 лидировала группа веслоногих с долей в 48,5 %. По биомассе, как по станциям, так и в среднем по водоему, преобладали ветвистоусые рачки – от 88,8 % (станция 1) до 99,9 % (станция 4).

Рачок дафния, в основном молодь, был встречен в сборах и на первом этапе, но его численность составляла не более 0,6 % от общей численности зоопланктона, а биомасса не превысила 21 % общей биомассы. В сборах второго этапа были отмечены два наиболее крупных представителя рода *Daphnia* – *D. pulex* и *D. magna*. Представлена дафния, как молодью, так и взрослыми особями (самки, самки с

яйцами и зародышами, партеногенетические самки, самцы). Надо отметить, что наибольшее скопление *D. pulex* отмечалось на более открытой воде, *D. magna* тяготела к зарослевой зоне.

На такое массовое развитие дафнии, возможно, повлияло внесение в водоем хлореллы, так как она имеет наиболее высокую пищевую ценность для ветвистоусых рачков.

Показатель биопродуктивности водоема Акбулак за период исследования повысился с очень низкого класса кормности α -олиготрофного типа (1 этап) до среднего класса β -мезотрофного типа (2 этап) [4].

Обобщая полученные результаты, можно однозначно говорить о благоприятном воздействии хлореллы на развитие зоопланктона. Произошла смена доминирующих групп – из коловраточного водоем перешел в рачковый. Появление крупных рачков рода *Daphnia* повысила биопродуктивность водоема по зоопланктону почти в 17 раз.

Список литературы

1. Методическое пособие при гидробиологических рыбохозяйственных исследованиях водоёмов Казахстана (планктон, зообентос). – Алматы, 2018. – 43 с.
2. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений / канд. биол. наук В.А. Абакумов. – Л.: Гидрометеиздат, 1983. – 121 с.
3. Кутикова Л.А. Коловратки фауны СССР (Rotatoria). – Л., 1970. – 744 с.
4. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР/ Отв. ред. Кутикова Л.А. и Старобогатов Я.И. - Л.: Гидрометиздат, 1977. – Т. 3, 4, 5, 6.
5. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий / Под ред. С.Я. Цалолыхина. – Санкт-Петербург, 1994-1995. – Т. 1, 2.
6. Крупа Е.Г. Фауна Calanoida (Crustacea: Copepoda) Казахстана и сопредельных территорий: монография / Крупа Е.Г., Доброхотова О.В., Стуге Т.С. – Алматы: Etalon Print, 2016. – 208 с.
7. Балушкина Е. В., Винберг Г. Г. Зависимость между массой и длиной тела у планктонных животных // Общие основы изучения водных экосистем. – Л.: Наука, 1979. – С. 169–172.
8. Bdelloidea - Bdelloidea (<https://ru.wikibrief.org/wiki/Bdelloidea>).
9. Макрушин А. В. Библиографический указатель по теме «Биологический анализ качества вод» с приложением списка организмов-индикаторов загрязнения. – Л.: Изд-во ЗИН, 1974. – 53 с.
10. Методическое пособие для биоиндикации экологического состояния водоёмов Казахстан, основанное на использовании беспозвоночных гидробионтов. – Алматы, 2017. – 26 с.
11. Абакумов В.А. Свирская Н.Л. Апробация систем биологической индикации качества вод на базе водного управления рек Северн и Трент Великобритании// Научные основы контроля качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям. – Л.: Гидрометеиздат, 1981. – С.71–80.
12. Китаев С.П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. – С. 209-219.